

EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES: FORMACIÓN EN CIBER-PRUDENCIA EN ADOLESCENTES

-GUÍA DEL CURSO-

Grupo de investigación: El quehacer
educativo en acción (EDUCCACION)

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA RIOJA **unir**

Universidad Internacional de La Rioja
Noviembre de 2025

Cita recomendada:

Ahedo, J. et al. (2025). *El uso responsable de las Redes Sociales: formación en ciber-prudencia en adolescentes. Guía del Curso* [Informe técnico]. Proyecto de transferencia. Universidad Internacional de La Rioja.

Financiado por: Universidad Internacional de La Rioja.

Proyecto de transferencia: El uso responsable de las redes en adolescentes: formación en Ciberprudencia.

Periodo Septiembre 2024-Diciembre 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	3
PROYECTO DE TRANSFERENCIA: EDUCAR EN PRUDENCIA DIGITAL: ADOLESCENTES ANTE EL RETO DEL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA	7
DESCRIPCIÓN DEL CURSO	11
Módulo 1: Emoción moral/Regulación emocional	14
Módulo 2: Sensibilidad moral/Percepción moral	16
Módulo 3: Juicio moral.....	18
Módulo 4: Identidad moral	19
EXPLICACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS MÓDULOS	21
Modulo I: la emoción moral -moral emotion/emotion regulation-: "mi primera reacción"	23
Objetivo.....	23
Contenidos	23
Materiales	24
Metodología.....	24
Modulo II: Moral sensibilidad y percepción moral: ¿qué demandan de mí las situaciones que vivo en las redes sociales?"	27
Objetivo.....	27
Contenido.....	27
Materiales	28
Metodología.....	28
Modulo III: Moral adjudication "Piensa, prioriza y actúa"	31
Objetivo.....	31
Contenido.....	31
Materiales	32
Metodología.....	32
Modulo IV: Moral identity" Y tú, ¿Quién quieres ser?.Tu identidad moral"	37
Objetivo.....	37

Contenidos.....	38
Materiales.....	38
Metodología	38
EQUIPO DE TRABAJO	43
REFERENCIAS.....	45
ANEXOS	47
Anexo 1. Materiales Módulo 1.....	47
Anexo 2. Materiales Módulo 2.....	51
Anexo 3. Materiales Módulo 3.....	53

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha aumentado el interés por formar a los jóvenes sobre las oportunidades y riesgos que se derivan del mundo digital, abordando cuestiones como la privacidad, el ciberacoso o el fomento del pensamiento crítico. Hay una necesidad creciente por educar a los adolescentes en un uso ético y responsable de Internet y las redes sociales. En este contexto, un enfoque centrado en las virtudes del carácter y, en concreto, en la prudencia digital o *ciberphronesis*, adquiere un protagonismo fundamental. La *cyberphronesis* se entiende como la capacidad de tomar decisiones prudentes y sabias en el entorno digital y utilizar las tecnologías digitales de manera que contribuyan al florecimiento humano (Harrison, 2016; Harrison y Polizzi, 2021).

En el ámbito internacional, el *Jubilee Centre for Character and Virtues* ha desarrollado programas dirigidos a adolescentes entre 13-16 años para cultivar la *ciberphronesis* y una educación del carácter basada en virtudes como la sabiduría, la compasión y la honestidad, como la base para una buena actuación en Internet. En el ámbito nacional, aunque existen cada vez más estudios sobre el tema (Fuentes y Valero-Berzosa, 2023; Gómez-Gutiérrez et al., 2024), no se han desarrollado programas específicos para el cultivo de esta virtud. De ahí la necesidad de desarrollar esta intervención dirigida específicamente a adolescentes.

Así pues, el objetivo general de este programa es presentar y diseñar un curso de formación para jóvenes en el que se eduquen las cuatro dimensiones que componen la virtud de la prudencia (regulación emocional, percepción moral, razonamiento e identidad morales), para así capacitarlos para una mejor deliberación y toma de decisiones en el entorno virtual.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En las últimas décadas, el interés por ahondar en la naturaleza y educación de la virtud de la prudencia ha aumentado (Harrison, 2014; Kristjánsson, 2020; Polizzi, 2021). Su relevancia resulta evidente tanto en la vida personal, para hacer buenas deliberaciones que conduzcan a ejecutar decisiones acertadas, como en los distintos campos profesionales, en un momento en el que una aproximación puramente deontológica a la práctica profesional se percibe como insuficiente. Como complemento al enfoque en las normas o los deberes, la noción de *virtud* ha recuperado vigor en la medida en que constituye una segunda naturaleza de la persona, configura su carácter (*ethos*) y, por tanto, le da un modo de ser que persiste independientemente de la vigilancia externa. Esto es especialmente importante en la relación de las personas con la tecnología, más aún en el caso de los jóvenes, que emplean Internet y las redes sociales en muchas dimensiones de su vida; a saber, para su vida social, académica, afectiva, profesional, moral y espiritual, e incluso corporal o física. En este sentido, una buena educación digital no consiste solo en capacitar a la persona para seguir ciertas normas, sino que pasa por forjar un carácter virtuoso, es decir, un modo de actuación estable que permite a la persona relacionarse con la tecnología de manera adecuada y sentirse bien con ello, es decir, que le permite relacionarse de manera habitual con la tecnología de un modo que resulte humanizador o que colabore con su florecimiento.

Entre todas las virtudes, la prudencia es una virtud fundamental. Ella permite que los comportamientos virtuosos a las que la persona haya logrado habituarse conduzcan o resulten efectivamente en acciones virtuosas, al aplicarlos en los momentos y lugares oportunos, respecto a las personas u objetos adecuados, y de manera pertinente en cada circunstancia. Sin la prudencia no hay virtud, puesto que la prudencia posibilita identificar en qué consiste actualizar cada virtud en una situación concreta. Por este carácter posibilitador de la virtud, se la ha considerado como una metavirtud, o virtud de segundo orden, en la medida en que permite integrar las demandas de cada circunstancia y determinar qué conviene en cada caso. A causa de este carácter integrador, la virtud de la prudencia es una virtud compleja, que en sentido estricto solo se puede educar cuando la persona ya está habituada en cierta medida a ejecutar los actos propios de las virtudes de primer orden. Además, como toda virtud, requiere de autonomía, es decir, de la capacidad de tomar decisiones, lo cual solo ocurre cuando la persona tiene cierto grado de madurez. Y, para afianzarse, requiere también, como toda virtud, de práctica repetida y experiencia.

Internet y las redes sociales demandan decisiones importantes por parte del individuo: cuándo conectarse a la red, por cuánto tiempo, qué sitios visitar, desde qué dispositivos, con quién relacionarse en este medio, qué contenidos ver, seguir y reenviar... Los adolescentes empiezan a tomar todas estas decisiones desde el momento en que acceden al entorno virtual y, desde entonces, comienzan a forjar hábitos por los que se connaturalizan con ciertas

acciones. A menudo toman todas estas decisiones de manera automática, inconsciente, no deliberada. Como es bien sabido, estas decisiones no son inocentes, sino que traen consecuencias, a veces graves, para la vida de los jóvenes. Estas consecuencias no tienen que ver solamente con cuestiones relacionadas con su privacidad y seguridad. A menudo, la formación digital que se ha venido ofreciendo a los jóvenes se ha concentrado desmesuradamente en estos aspectos que, si bien son importantes, no son los únicos relevantes para capacitar a los adolescentes para relacionarse bien con la tecnología. La seguridad y privacidad son asuntos que podrían calificarse como cuestiones de mínimos: mínimos necesarios para no caer en la ilegalidad y salvaguardar la propia imagen, salud y seguridad.

La formación en ciberprudencia que aquí se presenta es más exigente porque aspira a entender la tecnología en relación con los máximos, a saber: con el florecimiento humano, el cual integra aquellos bienes -como la seguridad o la privacidad- sin reducirse a ellos. En otras palabras, esta formación pretende ayudar a los jóvenes a analizar en qué medida su uso de los medios digitales les acerca a su propósito vital o les aleja del tipo de persona en el que quieren convertirse. En este sentido, este curso implica reflexionar sobre los fines últimos a los que la persona aspira, para tener la perspectiva suficiente que se requiere para tomar decisiones sabias sobre la propia relación actual con la tecnología. Es decir, la formación en ciberprudencia que aquí se aborda permite tomar conciencia de todas estas decisiones, reparar en sus consecuencias y preparar al joven para tomar decisiones que colaboren con su proyecto de vida. En definitiva, invita a pensar en qué medida cada uno se está apropiando la tecnología de modo que se alinee con sus fines.

El interés contemporáneo por la prudencia se ha traducido en la existencia de distintos modelos sobre ella que pretenden capturar sus componentes esenciales o, en otras palabras, sus elementos constitutivos. Este curso se basa en el modelo teórico de la prudencia propuesto por el *Jubilee Centre for Character and Virtues* (2023), de la Universidad de Birmingham, según el que la prudencia consta de cuatro dimensiones. Esto significa que la prudencia capacita a la persona para ejecutar cuatro funciones distintas, que son las siguientes:

1. **Regulación emocional:** la prudencia requiere una adecuada emoción moral, lo cual supone experimentar las emociones que corresponden a cada objeto, en el momento adecuado, en el modo y la intensidad adecuados. Si, por ejemplo, la emoción es demasiado intensa o débil, el proceso de razonamiento y deliberación moral que es necesario para la prudencia podría quedar afectado. Del mismo modo, si la injusticia no produce repulsión, o si no se disfruta con lo bueno, será difícil tomar buenas decisiones. En otro ejemplo, si a uno no le gusta la comida sana, será más difícil que se decante por elegir el plato saludable del menú. Por tanto, es necesario sentir adecuadamente para poder ser prudente: es necesaria una educación de los afectos para que estos concuerden con lo que es moralmente bueno.
2. **Percepción moral:** la percepción o sensibilidad moral realiza la función constitutiva de la prudencia, que consiste en captar o identificar los elementos moralmente relevantes de cada situación. Esto es, consiste en ser capaz de 'leer' las distintas circunstancias y

entender el tipo de acción que demandan por parte de la persona. La prudencia es una virtud que se refiere a la acción, y esta es siempre concreta, particular. Hay que ser capaz de captar las particularidades de las situaciones, sus circunstancias únicas e irreducibles para poder elegir bien en ellas.

3. **Razonamiento moral:** el razonamiento moral permite llevar a cabo la función integrativa de la prudencia, que supone jerarquizar los bienes implicados en las situaciones para establecer cuál tiene prioridad en esa circunstancia concreta. Es decir, una vez que la persona ha “leído” o percibido una situación, y gracias a que la ha comprendido bien en su particularidad, razona sobre qué curso de acción tomar en esa circunstancia singular. En el caso de que haya un conflicto de valores en ella y, por tanto, de virtudes que pueden ponerse en juego (por ejemplo, un conflicto entre el bien de la honestidad y el de la compasión, que lleva a no hacer daño o a minimizar el daño que puede causar la verdad), este componente de la prudencia permite jerarquizar esos bienes. Es decir, integra las distintas demandas de la situación que se vive, priorizando un bien sobre otro y, por tanto, concluye la deliberación con el juicio que decanta la persona hacia cierta acción y no hacia otra.
4. **Identidad moral:** la identidad moral aporta cierta comprensión de la vida buena, mirando a la cual se toman decisiones en el aquí y el ahora. La identidad moral constituye la orientación ética primordial de la persona, sus aspiraciones morales fundamentales, su entendimiento de en qué consiste una vida que merezca la pena. No se puede ser prudente -es decir, deliberar y elegir bien los medios como se va a actuar- sin tener cierta comprensión de qué es la vida buena y sin estar orientado hacia ella. En otras palabras, los medios que la prudencia determina a través de la deliberación no pueden ser buenos si los fines a los que se dirige la persona no son buenos. Por tanto, este aspecto de la prudencia tiene que ver con los fines últimos a los que la persona aspira, que determinan cómo de buenos pueden ser los medios que se elijan para lograr esos fines.

En la formación que se presenta se pretende educar estas cuatro dimensiones que componen la virtud de la prudencia, de modo que, trabajando cada una de ellas, se capacite a la persona para deliberar mejor sobre sus acciones digitales y llevar a cabo buenas decisiones online.

PROYECTO DE TRANSFERENCIA: EDUCAR EN PRUDENCIA

DIGITAL: ADOLESCENTES ANTE EL RETO DEL USO RESPONSABLE DE

LA TECNOLOGÍA

¿Por qué un grupo de académicos e investigadores en educación del carácter decide dedicar dos años de su trabajo al fomento de la prudencia digital en adolescentes? La respuesta es sencilla, pero profundamente relevante. Los niños y adolescentes acceden cada vez más temprano a dispositivos digitales, y las consecuencias de un uso irresponsable de esta tecnología pueden ser demoledoras para quienes buscan educar en el desarrollo integral de la persona.

Con frecuencia, todo el esfuerzo educativo —los valores transmitidos, el compromiso por mejorar y los pequeños logros personales— puede desvanecerse bajo la influencia negativa de un uso imprudente de Internet y las redes sociales. El niño, por naturaleza, es curioso y desea aprender; por eso explora y navega por Internet, buscando y buscando, a menudo sin una guía clara, sin saber qué busca, por qué lo busca o para qué. Sin esa orientación, puede caer fácilmente en los efectos nocivos del contenido vacío o incluso lamentar decisiones imprudentes.

Cuando el equipo de investigadores se reunió para decidir qué tipo de transferencia queríamos diseñar y qué proyecto desarrollar, la respuesta fue prácticamente unánime: todos coincidimos en la necesidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia para mejorar el uso que los adolescentes realizan de los dispositivos digitales. Tenemos claro que la educación en la prudencia digital debe comenzar cuando el adolescente comienza a hacer un uso autónomo de los dispositivos digitales, ya que los hábitos digitales se adquieren muy pronto. Por ello, decidimos centrar la investigación en la etapa de la adolescencia, puesto que es en este momento cuando los jóvenes comienzan a hacer un uso autónomo de dispositivos digitales. Por este motivo, el proyecto se dirige a jóvenes de entre 13 y 17 años, y tiene como propósito educar la prudencia como una *metavirtud* esencial para promover un uso responsable, equilibrado y saludable de la tecnología.

Éramos plenamente conscientes de que era necesario diseñar e implementar un curso dirigido a adolescentes, y que debíamos evaluar su impacto mediante la aplicación de un pretest y un postest. Desde el principio comprendimos que el proceso debía ir más allá del diseño teórico: era fundamental que fuéramos nosotros mismos, los investigadores, quienes acudiéramos a los centros educativos para impartir el curso y llevar a cabo su evaluación. No bastaba con

delegar la implementación en el profesorado de los centros participantes, ya que, si queríamos medir un impacto real, necesitábamos observar de primera mano la acogida del programa y la respuesta de los adolescentes.

En este sentido, el curso no solo busca ofrecer pautas de comportamiento responsable en el uso de la tecnología, sino también fomentar la autorregulación, la reflexión crítica y la toma de decisiones prudentes en el ámbito digital, elementos clave para promover un uso más consciente y saludable de los dispositivos digitales.

El proyecto se ha llevado a cabo en tres centros educativos de la Comunidad de Madrid y se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 (Salud y bienestar) y 4 (Educación de calidad). Su propósito es promover el equilibrio emocional, la convivencia digital y la educación en valores como pilares esenciales para el desarrollo integral de los adolescentes.

El diseño del proyecto permitió estructurar **cuatro fases interrelacionadas**, concebidas para garantizar la coherencia entre todas las etapas del proceso: el diagnóstico inicial, el diseño del curso, su implementación en los centros participantes y la evaluación de los resultados obtenidos.

La primera fase del proyecto fue la de diagnóstico inicial. Para comenzarla, el equipo se planteó la pregunta esencial de toda investigación: ¿qué queremos investigar? Tras varias reflexiones, decidimos que el proyecto debía partir de la siguiente hipótesis: el desarrollo de las habilidades socioemocionales favorece una mayor prudencia, y esta, a su vez, mejora los hábitos digitales y el bienestar personal de los adolescentes. A partir de esta idea, definimos el punto de partida: analizar la relación entre dos variables independientes —las habilidades socioemocionales y el grado de prudencia— y una variable dependiente, que es el uso que los adolescentes hacen de Internet y las redes sociales. Para ello, se aplicaron dos escalas

validadas que permitieron obtener datos representativos de una muestra significativa de alumnado de secundaria.

Se llevó a cabo una búsqueda de un instrumento que permitiera evaluar la prudencia, una tarea compleja, dado que se trata de una virtud difícil de cuantificar. Finalmente, se seleccionó un instrumento útil para medir la competencia socioemocional del alumnado y sus hábitos digitales. Además, este instrumento incorpora una dimensión relacionada con la toma de decisiones, considerada un indicador significativo para comprender cómo se expresa la prudencia. A partir de estos resultados, fue posible definir los contenidos, la metodología y la duración más adecuados del curso, garantizando que la propuesta formativa respondiera a las necesidades reales de los adolescentes. Esta fase fue fundamental, ya que permitió diseñar una intervención ajustada al perfil real de los adolescentes, basada en evidencia empírica y no en suposiciones o modelos genéricos.

La segunda fase, desarrollada tras el análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico inicial, consistió en el diseño del curso de ciberprudencia. Este combinó una sólida fundamentación teórica sobre la prudencia y las habilidades socioemocionales con un enfoque eminentemente práctico. Éramos conscientes de que el curso debía ser atractivo y significativo para los adolescentes. No bastaba con que fuera útil o práctico: necesitábamos que les resultara interesante, que se sintieran identificados y pudieran pensar “esto me sirve, esto tiene que ver conmigo”. El objetivo era que comprendieran que el curso estaba diseñado para ellos, para ayudarles a mejorar su modo de ser y educar el carácter a través de la virtud de la prudencia. Este propósito exigía un trabajo riguroso de investigación y análisis sobre lo que se había publicado hasta el momento acerca de la ciberprudencia y el uso responsable de Internet. Los datos del diagnóstico inicial no eran suficientes; por ello, en coherencia con la honestidad que debe guiar todo trabajo investigador, el equipo realizó una revisión sistemática de la literatura científica y de experiencias previas de educación digital.

El curso se diseñó priorizando metodologías activas, dinámicas de reflexión y ejercicios de autorregulación en el uso de dispositivos digitales. Su objetivo no es solo enseñar qué es la prudencia, sino aprender a ser prudente, integrando este valor en la práctica cotidiana del entorno digital. Incluye actividades de análisis de casos, autoevaluaciones del comportamiento digital y estrategias para gestionar la presión social en las redes. Además, su estructura se ha concebido para ser flexible, integrable en el contexto escolar y replicable en otros centros educativos.

La tercera fase fue una de las más enriquecedoras del proyecto, llena de experiencias positivas y motivadoras: la implementación del curso. Entrar en un aula llena de adolescentes se está convirtiendo, cada vez más, en un auténtico reto, y así lo asumimos desde el equipo de investigación. La incertidumbre ante lo que íbamos a encontrar nos impulsaba a dar lo mejor de nosotros; deseábamos que el curso funcionara, que resultara útil y que los estudiantes se sintieran realmente satisfechos con la experiencia. La justificación de esta fase reside en la necesidad de comprobar la viabilidad real de la intervención educativa, asegurando su aplicabilidad, eficacia y sostenibilidad en diferentes contextos escolares. En esta fase, el curso se implementó en los tres centros participantes.

La última fase ha sido la de la evaluación de la transferencia realizada y, por eso, terminamos con el postest. Está centrada en el análisis de los datos obtenidos durante la implementación. El propósito de esta fase es determinar si existe una relación significativa entre las habilidades socioemocionales, la prudencia y el uso responsable de la tecnología. En caso de que la hipótesis se confirme, los resultados permitirán consolidar un modelo formativo transferible a otras instituciones educativas. Asimismo, la fase de evaluación ofrecerá la oportunidad de ajustar y mejorar los contenidos del curso a partir de la evidencia recogida, así como de diseñar estrategias de escalabilidad que garanticen la continuidad y el impacto del proyecto a largo plazo.

A modo de conclusión, este curso, diseñado por varios integrantes del grupo de investigación de UNIR “El quehacer educativo en acción”, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la educación del carácter, aspira a convertirse en una formación anual y permanente, orientada a promover programas de educación digital centrados en la prudencia y el bienestar emocional.

El proyecto, que abarca el diseño del curso, su implementación, la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos, va más allá de la simple alfabetización tecnológica. Su objetivo es formar a adolescentes emocionalmente competentes y digitalmente responsables, capaces de tomar decisiones prudentes en entornos caracterizados por la inmediatez y la constante exposición digital. Los resultados esperados indican que el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y el desarrollo de la prudencia repercuten positivamente en el bienestar personal y fomentan un uso más consciente de Internet y las redes sociales. De este modo, el curso se consolida como una herramienta innovadora de intervención educativa y un ejemplo de transferencia efectiva de conocimiento entre la investigación y la práctica escolar.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso comienza trabajando la regulación emocional, sin la que se imposibilita el proceso de razonamiento moral que implica la prudencia. A través de situaciones frecuentes en Internet y las redes sociales, se pretende que los adolescentes reconozcan y regulen las emociones que experimentan en ellas, comprendiendo cómo la regulación emocional influye en la toma de decisiones en el entorno digital. Para ello se analizan las reacciones emocionales que algunas situaciones virtuales les provocan.

En segundo lugar, se pretende mejorar la percepción o sensibilidad moral de los estudiantes, estimulando su capacidad para identificar o reconocer los aspectos moralmente relevantes de las situaciones digitales. Para ello, se les desafía a identificar qué tipo de acciones -de virtudes- estas demandan de ellos.

En tercer lugar, a través de dilemas morales que se enfrentan habitualmente en Internet y las redes sociales, se trabaja el razonamiento moral para ayudar a los adolescentes a integrar las demandas de situaciones digitales complejas y aprender a priorizar razonadamente ciertos valores o virtudes en ellas, eligiendo el curso de acción más adecuado según las circunstancias concretas.

Por último, se pretende cultivar la identidad moral de los jóvenes, ayudándoles a reflexionar sobre sus propósitos y proyectos de vida, comprendiendo qué constituye una vida buena y cómo sus aspiraciones morales deben orientar sus decisiones y comportamientos actuales en el entorno digital.

Con esta sucesión de sesiones se avanza desde las cuestiones más concretas a las más abstractas. A saber: se comienza trabajando la regulación emocional, que se viene cultivando desde la infancia temprana, pero se aplica ahora a los retos que esta plantea en el entorno virtual, que son especialmente desafiantes cuando este está intencionadamente configurado de una manera que persigue expresamente dificultarla (*distraction by design*). Se concluye abordando las cuestiones más abstractas y configuradoras de la identidad singular de las personas: la reflexión sobre sus fines últimos y la vida buena, que pueden verse potenciados y mejorados por las posibilidades que brinda la tecnología, siempre y cuando esta sea apropiada de una manera inteligente. A esta apropiación digital humanizadora aspira en último término este programa.

Módulo 1: Emoción moral/Regulación emocional

Contenido	Objetivo	Metodología/Estrategias	Materiales/Recursos	Evaluación
<p>Conexión entre emociones y toma de decisión, autorregulación, emociones infundidas por la razón.</p>	<p>Reconocer y regular las propias emociones de manera adecuada en situaciones digitales, comprendiendo cómo la regulación emocional influye en la toma de decisiones prudentes y éticas en el entorno de Internet y redes sociales.</p>	<p>Dinámica “Mi primera reacción”:</p> <p>1º Se entrega a cada uno de los estudiantes una tarjeta que contiene una frase que podrían encontrarse fácilmente en las redes sociales impactante relacionada con dichas redes y un listado de emociones que la lectura de esa frase podría provocarles. El estudiante debe responder cómo reaccionaría en primera instancia. (10’)</p> <p>2º. Los estudiantes se agrupan en función de las tarjetas que han recibido (frases), contrastan sus diferentes reacciones y las identifican de acuerdo con un guion de preguntas. (20’)</p> <p>3º. Finalmente, se propone una reflexión en común sobre las reacciones iniciales suscitadas por la lectura de esas frases y se discute cómo pueden manifestarse esas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Folios con las frases escritas (2 frases por folio) con listado de emociones por la otra cara inversa. • Bolígrafos para cada uno de los alumnos. • Guion con preguntas para la puesta en común (incluir diferencia entre reacción impulsiva y reflexiva y las estrategias para regular las emociones) para la adecuación de la emoción y su regulación. 	<p>Autoevaluación a través de la siguiente rúbrica.</p> <p>Esta actividad me ha servido para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reconocer mis emociones iniciales. 2) Comprender la diferencia entre la reacción impulsiva y la reflexiva. 3) Identificar estrategias para regular mis emociones. 4) Valorar la importancia de regular las

El uso responsable de las redes sociales en adolescentes: formación en ciber-prudencia

		<p>emociones en esa situación digital y cómo la emoción experimentada puede regularse para ajustarse a la situación (se aborda la diferencia entre reacción impulsiva y reflexiva y las estrategias para regular las emociones). (10')</p> <p>4 ºAutoevaluación. (5')</p>		<p>emociones antes de actuar en entornos digitales.</p>
--	--	---	--	---

Módulo 2: Sensibilidad moral/Percepción moral

Contenido	Objetivo	Metodología/Estrategias	Materiales/Recursos	Evaluación
<p>Función constitutiva de la <i>phronesis</i> (<i>Sunesis</i>), Sensibilidad moral, percepción moral.</p>	<p>Identificar y comprender los aspectos éticos de las situaciones que se enfrentan en el entorno digital, y desarrollar la habilidad para reconocer las demandas morales específicas que plantea a la persona cada situación.</p>	<p>1º. Introducción al tema. (5') 2º. Visualización del 1º vídeo. (5') 3º. Puesta en común sobre los valores en juego en la situación que se muestra en el vídeo. (5') 4º. Visualización del 2º vídeo. (5') 5º. Puesta en común sobre las virtudes que demanda de mí esa situación. (15') 7º. Autoevaluación. (10')</p>	<p>1) Folios impresos: En una cara: preguntas de introducción al 1º vídeo. 2) Bolígrafos: Uno por estudiante. 3) Pizarra digital con audio y conexión en internet. 4) Vídeos: Movistar (2017)¹ y Lights & Lights Ent (2020)². 5) Ficha con preguntas para el debate. 6) Rúbrica de autoevaluación.</p>	<p>Autoevaluación a través de la siguiente rúbrica: Esta actividad me ha servido para: 1) Detectar qué valores o virtudes estaban en juego en la situación de los vídeos. 2) Reflexionar sobre cómo mis acciones pueden afectar a otras personas en redes.</p>

¹ https://www.youtube.com/watch?v=i_92-NovRT0

² <https://www.youtube.com/watch?v=ukyPqWepqFU>

El uso responsable de las redes sociales en adolescentes: formación en ciber-prudencia

				<p>3) Darme cuenta de lo que se espera de mí en situaciones similares online.</p> <p>4) Pararme a pensar si lo que voy a hacer es prudente o no.</p>
--	--	--	--	--

Módulo 3: Juicio moral

Contenido	Objetivo	Metodología/Estrategias	Materiales/Recursos	Evaluación
Adjudicación moral. Función integradora, jerarquización de valores ante conflicto de virtudes.	Integrar y priorizar valores o virtudes en conflicto al tomar decisiones éticas en situaciones digitales complejas, eligiendo el curso de acción más adecuado según las circunstancias concretas de cada situación.	1º Se presentan a los estudiantes dilemas morales típicos en Internet/RR.SS.	<p>Ficha del dilema: documento que incluye la descripción del dilema y las preguntas de reflexión asociadas.</p> <p>Bolígrafos: uno por participante.</p> <p>Aula adecuada: espacio que permita organizar al alumnado en grupos de cuatro personas para el trabajo colaborativo.</p>	Definir estructura y rúbrica y dimensiones para todos los módulos

Módulo 4: Identidad moral

Contenido	Objetivo	Metodología/Estrategias	Materiales/Recursos	Evaluación
Comprensión de la condición humana y del florecimiento, orientación moral fundamental de la persona, relación entre fines y medios, orientación hacia la buena vida.	Reflexionar sobre la propia identidad moral, comprendiendo qué constituye una vida buena y cómo las aspiraciones morales de la persona deben orientar las decisiones y comportamientos en el entorno digital.	1º Análisis de <i>influencers</i> : se contrasta un modelo bueno inspirador con otro <i>influencer</i> al que siga el estudiante para analizar semejanzas y diferencias (se proporciona una guía con aspectos para el análisis).	<p>Fichas con las figuras públicas propuestas: incluyen información breve sobre cada persona seleccionada.</p> <p>Preguntas guía para la reflexión: orientadas a fomentar el análisis crítico y el diálogo en grupo.</p> <p>Bolígrafo: uno por cada participante.</p>	Definir estructura y dimensiones para todos los módulos

EXPLICACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS MÓDULOS

Las sesiones que se presentan a continuación tienen como finalidad impulsar en los estudiantes el desarrollo de la virtud de la prudencia en sus cuatro dimensiones, previamente descritas. Con ello se pretende ofrecer a los adolescentes herramientas prácticas y reflexivas que les permitan ejercer un uso crítico, responsable y equilibrado de las redes sociales y de Internet.

El itinerario formativo se organiza en cuatro módulos secuenciados: regulación emocional (Módulo I), percepción moral (Módulo II), razonamiento moral (Módulo III) e identidad moral (Módulo IV). La educación progresiva de estas distintas capacidades de la persona responde a la lógica natural del proceso de crecimiento de los aspectos implicados en la virtud de la prudencia.

- **Modalidad:** las sesiones están diseñadas para llevarse a cabo en modalidad presencial, guiadas por un moderador en el aula.
- **Papel del moderador:** el moderador dispondrá de una guía detallada con la descripción de cada sesión con los objetivos, contenidos y materiales necesarios para la ejecución del programa.
- **Metodología:** las dinámicas alternan momentos de trabajo individual y grupal, con el fin de fomentar tanto la reflexión personal como la interacción y el aprendizaje colaborativo.
- **Recursos materiales:** se requiere un espacio con mesas individuales para el alumnado, bolígrafos, materiales impresos proporcionados por el moderador y recursos tecnológicos para la proyección y el visionado de vídeos o audios (ordenador, proyector con sonido, pizarra digital o similar). En cada módulo se especifican los recursos adicionales pertinentes.

Modulo I: la emoción moral -moral emotion/emotion

regulation-: "mi primera reacción"

Objetivo

El objetivo de este primer módulo es reconocer y regular adecuadamente las emociones en situaciones digitales. De manera paralela, se busca que los estudiantes sean capaces de comprender cómo la regulación emocional influye en la toma de decisiones inteligentes en el entorno de Internet y redes sociales.

Contenidos

Este módulo pretende trabajar la conexión entre las emociones que experimenta la persona en situaciones digitales y la toma de decisiones ante dichas situaciones. Se busca que el adolescente sea capaz de identificar y autorregular esas emociones. Se fomenta un pensamiento crítico que contribuya a que el estudiante tome conciencia y sea capaz de valorar racionalmente sus reacciones emocionales. Este es el punto de partida para el desarrollo de la prudencia en el uso de Internet y redes sociales.

Materiales

- ✓ Folios impresos (de colores y plastificados):
 - En una cara: 4 frases por folio
 - En la otra cara: Listado de emociones
- ✓ Bolígrafos: uno por estudiante
- ✓ Guion de preguntas para la puesta en común
- ✓ Rúbrica de autoevaluación

Metodología

Etapas 1: Identificación de la emoción experimentada (10')

- Cada estudiante recibe una tarjeta con una frase impactante que podría encontrar fácilmente en las redes sociales.
- En la cara opuesta de la tarjeta, existe un listado de emociones potenciales para identificar cuál le genera la frase.
- Cada estudiante anota su primera reacción emocional.

Etapas 2: Puesta en Común en Grupos (20')

- Se forman grupos de 4 o 5 estudiantes en función de las tarjetas recibidas. Se ponen en común las emociones identificadas, discutiendo similitudes y diferencias en sus respuestas.
- Se propone una discusión grupal en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué he sentido? (5 min)

¿Qué frase te ha impactado más? ¿Por qué?

¿Qué emoción sentiste al leerla?

¿Te sorprendió tu reacción emocional?

¿Qué ha sido lo primero que has pensado o te han dado ganas de hacer?

2. ¿Cómo he reaccionado o habría reaccionado? (5 min)

¿Esa reacción era más bien impulsiva o reflexiva?

¿En qué otras situaciones reales te has sentido así?

3. ¿Qué puedo hacer con lo que siento? (10 min)

¿Qué haces tú para calmarte o pensar antes de actuar?

¿Qué estrategia te ha funcionado para expresarte sin hacer daño?

¿Qué te gustaría probar la próxima vez que sientas una emoción intensa?

Etapa 3: Reflexión y Discusión General (10')

- Tras el tiempo de trabajo en equipo, un portavoz de cada grupo comparte los resultados de las discusiones.
- Se plantea una breve puesta en común mediante las siguientes preguntas:
 - ¿Fueron adecuadas las emociones identificadas para la situación planteada?
 - ¿Qué diferencia hay entre una reacción impulsiva y una respuesta reflexiva?
 - *Recomendación sobre las ideas que se pueden tratar en el debate: analizar y proponer estrategias para regular las emociones cuando la respuesta inicial no sea la más adecuada.*
 1. *Autorregulación. Me paro, respiro, pienso dos veces. No actúo directamente.*
 - *Cuando recibo un mensaje*
 - *Cuando voy a dar una respuesta*
 2. *Toma de perspectiva. Desde qué perspectiva se ha actuado*
 3. *Empatía. Cómo se siente el otro*
 4. *El lenguaje. No tenemos contacto directo. Ausencia de comunicación no verbal (la propia presencia, tono...). Interpretaciones equívocas por ausencia de datos (por ejemplo, se interpreta como agresividad o actitud seca una respuesta directa).*
- Se cierra la actividad enfatizando la importancia de la autorregulación para la toma de decisiones inteligentes en entornos digitales.

Etapa 4: Autoevaluación (5')

Se reparte la rúbrica de autoevaluación a los estudiantes para que valoren la consecución de los objetivos específicos del módulo.

Modulo II: Moral sensibilidad y percepción moral: ¿qué demandan de mí las situaciones que vivo en las redes sociales?"

Objetivo

- Ser capaz de identificar los aspectos éticos de una situación determinada (virtudes o valores en conflicto) en las interacciones en línea.
- Ser capaz de identificar qué demanda de mí una situación concreta en el entorno digital.

Contenido

Función constitutiva de la *phronesis* (*sunesis*), Sensibilidad moral o percepción moral.

La función constitutiva de la *phronesis*, también llamada *sunesis*, se refiere a la capacidad de razonar correctamente sobre la acción moral en situaciones concretas. Esta función implica desarrollar una sensibilidad o percepción morales, es decir, la habilidad de identificar lo que es correcto o prudente en un contexto determinado, reconociendo las particularidades de

cada situación y las posibles consecuencias de nuestras decisiones. En otras palabras, no se trata solo de conocer normas o valores abstractos, sino de percibir y juzgar con discernimiento cómo aplicarlos en la vida real, guiando la acción hacia lo que es moralmente adecuado.

Materiales

✓ Folios impresos:

- En una cara: preguntas de introducción al primer vídeo.

✓ Bolígrafos: Uno por estudiante.

✓ Pizarra digital: para poder proyectar los vídeos.

✓ Vídeos descargados en MP4

Vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=i_92-NovRT0

Vídeo 2) <https://www.youtube.com/watch?v=ukyPqWepqFU>

✓ Fichas con preguntas para el debate

✓ Rúbrica de autoevaluación

Metodología

Etapa 1: Introducción (5')

- Explica que muchas situaciones en línea tienen implicaciones éticas, es decir, en ellas se ponen ciertos valores en juego, y que hoy aprenderemos a reconocerlos y a identificar qué virtudes demandan esas situaciones de la persona.

Etapa 2: Visualización del Video (5')

- Pregunta inicial: "**¿Conoces a alguien a través de las redes que nunca hayas visto en persona y que consideres que es tu amigo/a?**" "**¿Le has enviado algún dato o imagen personal tuya a esta persona?** (Responderán en una ficha anónimamente).
- https://www.youtube.com/watch?v=i_92-NovRT0

Etapa 3: Puesta en común en gran grupo del video 1 (10')

Para guiar la conversación, el docente puede hacer las siguientes preguntas:

◇ 1. ¿Qué ha pasado? (2-3 min)

- ¿Cuál es el problema que aparece en el vídeo?
- ¿Qué parte te pareció más preocupante?
- ¿Podría pasarte algo parecido?
- ¿Qué debería tener en cuenta antes de actuar?

- ¿Alguien recuerda un ejemplo parecido de la primera sesión?

◇ **2. ¿Qué virtudes o valores están en juego? (3 min)**

(Pedir ejemplos breves, espontáneos) ej.: honestidad, amabilidad, confianza.

◇ **3. ¿Qué pide de mí esta situación? ¿Qué virtudes debo poner en juego en esta situación? (3-4 min)**

(Invitar a la reflexión personal)

- ¿Estoy pensando antes de enviar algo?
 - ¿Me creo todo lo que veo?
 - ¿Estoy buscando sentirme valorado, aunque no sea prudente?

Etapas 4: Cierre (transición al siguiente vídeo)

“El siguiente vídeo nos presenta otra situación donde también hay valores en juego. Vamos a ver qué demanda de nosotros esta situación, es decir, qué virtudes debemos aplicar en ella para usar bien las redes, protegernos y cuidar nuestras relaciones.”

Etapas 5: Visualización del Video (5’)

- <https://www.youtube.com/watch?v=ukyPqWepqFU>

Etapas 6: Debate ético en grupos pequeños del video 2 (10’)

- Se divide la clase en grupos de 3-4 personas.
- Cada grupo recibe una tarjeta con varias preguntas basadas en el vídeo
- Se elige un portavoz de cada uno de los grupos.
- **¿Alguna vez has comentado algo en redes que luego pensaste que podía haber molestado a alguien?** *(Por ejemplo, en una foto, un vídeo o una historia...)*
- **¿Qué valores crees que se ponen en juego cuando comentamos algo en redes?** *(Piensa en cosas como la amistad, la lealtad, sinceridad, libertad, compasión, empatía...)*
- **¿Qué crees que una situación así pide de ti?** *(¿Pensar antes de escribir? ¿Ponerme en el lugar del otro? ¿Preguntarme si esto ayuda o hiera?)*
- **¿Qué opinas del audio que le manda su amiga?** *¿Fue respetuosa? ¿Fue sincera? ¿Cuidó la relación? ¿De qué otras maneras puedes manifestar la virtud de la amistad/compasión/empatía? ¿Qué acciones concretas podrías hacer ante esa situación?*

Etapa 7: Autoevaluación (5')

Se reparte la rúbrica de autoevaluación a los estudiantes para que valoren la consecución de los objetivos específicos del módulo..

Modulo III: Moral adjudication "Piensa, prioriza y actúa"

Objetivo

Desarrollar el razonamiento moral como elemento constitutivo de la virtud de la prudencia a través del planteamiento de un dilema moral.

- **OE1.** Deliberar sobre las alternativas y opciones del dilema.
- **OE2.** Reflexionar sobre los valores que entrañan cada una de las alternativas de la situación dada.
- **OE3.** Identificar los rasgos relevantes de la situación.
- **OE4.** Ser capaz de jerarquizar los valores en juego en la situación planteada, teniendo en cuenta las particularidades del contexto.
- **OE5.** Alcanzar un juicio tras la deliberación.

Contenido

El razonamiento moral. Cómo llevar a cabo la deliberación: los pasos que deben darse para alcanzar un juicio o tomar una decisión ante un dilema contextualizado en las redes sociales.

Materiales

Ficha con el dilema y preguntas, bolígrafos, aula donde el espacio permita que puedan hacer grupos de 4.

Metodología

Planteamiento del dilema

Con todo el grupo: el docente lee el siguiente dilema en alto y especifica las preguntas que, a continuación, los estudiantes tienen que completar (10').

Pablo, un compañero de clase con el que no tienes una relación muy cercana y que no te cae especialmente bien, acaba de enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de la clase que, aunque no es abiertamente ofensivo, parece que tiene un tono de broma y que puede interpretarse de distintas maneras. El mensaje, que todos los estudiantes de la clase habéis leído, se dirige a Lucía: “¿¿¿Cómo has sacado esa nota??? ¡¡¡Si era facilísimo!!!”.

Esta mañana en clase, la profesora de matemáticas os ha devuelto el último examen que hicisteis y Lucía ha sacado un 2'7, cuando suele sacar mejores notas en esta asignatura.

Lucía está pasando por un mal momento porque su abuela, con la que estaba muy unida, falleció la semana pasada. Todo el mundo en la clase lo sabe porque faltó un par de días para ir a su entierro, pero ella no ha querido compartir mucho.

Algunas personas en el grupo pueden ver el comentario de Pablo como una burla o una crítica. Sin embargo, otras personas podrían interpretarlo solo como una broma o una expresión espontánea sin mala intención.

Tú sabes que Lucía podría sentirse incómoda al leer el mensaje, pero no estás seguro de si en realidad le molestará. Por otro lado, crees que Pablo y el resto de los compañeros tienen derecho a decir lo que quieran. Sabes que en el grupo de clase los mensajes son espontáneos y no quieres que la gente se sienta limitada en lo que puede decir, incluso aunque no siempre todos están de acuerdo.

¿Qué harías en esta situación?

Preguntas para reflexionar estudiantes

Se lleva a cabo un debate en pequeños grupos de cuatro personas (25') en torno a las preguntas que se plantean a continuación.

Se dedican 5' a responder a la primera pregunta asociada al primer objetivo; 5' para la segunda pregunta asociada al segundo objetivo; 5' para la tercera pregunta asociada al tercer objetivo y, finalmente, 10' para las dos últimas preguntas - ¿y tú, qué decisión tomarías? -, que deben responder de manera individual.

El docente explicita que, a la hora de tomar una decisión inteligente, se deben dar todos estos pasos. También, debe insistir en que hay que huir de una visión simplista bueno-malo al analizar la complejidad de la realidad, pues hay varias respuestas posibles al dilema, y que son las características del contexto las que nos indican qué es lo más

oportuno en ese momento y circunstancia particular. En otras palabras, no hay una respuesta correcta que pueda generalizarse. Esto les servirá para profundizar en la situación y aprender a deliberar. Esto es, a través de este proceso aprenderán los pasos que deben darse para tomar una decisión prudente y actuar bien en función de las circunstancias.

Las preguntas que deben los estudiantes deben contestar, en correspondencia con los objetivos de la sesión, son las siguientes.

1ª pregunta asociada al OE1. Deliberar sobre las alternativas y opciones del dilema.

¿Qué alternativas tienes? Es decir, ¿qué puedes elegir hacer en esta situación? [El docente ayuda a guiar la reflexión conjunta haciendo ver que hay varias alternativas posibles, no solo una dualidad. Se puede no hacer nada, *sacar la cara* por la compañera, defender que cada uno escriba lo que quiera con libertad...].

2ª pregunta asociada al OE2. Reflexionar sobre los valores que entrañan cada una de las alternativas de la situación dada].

Teniendo en cuenta las respuestas que has dado en la pregunta anterior, ¿qué valores o virtudes se fomentarían en cada una de esas alternativas o posibilidades de acción? [El docente ayuda a guiar la reflexión conjunta para reparar en que, en un caso, la espontaneidad o libertad de expresión y, en el otro, la empatía, amistad, compañerismo, amabilidad, cuidado... están en juego en la comunicación digital planteada en el caso].

3ª pregunta asociada al OE3. Identificar los rasgos relevantes de la situación.

¿Qué características particulares tiene la situación que son relevantes para tomar una decisión? [El docente ayuda a guiar la reflexión conjunta para reparar en los detalles del caso: abuela fallecida; grupo de WhatsApp donde todo el mundo lee el mensaje; que la chica ha suspendido el examen cuando no suele hacerlo y ha obtenido una nota baja o muy baja; que ha perdido dos días de clase, que el grupo de WhatsApp de la clase es espontáneo y refleja un entorno de confianza en el que se expresan de manera natural...].

4ª pregunta asociada al OE4. Ser capaz de jerarquizar los valores en juego en la situación planteada, teniendo en cuenta las particularidades del contexto.

Teniendo en cuenta esas características de la situación que has percibido en la pregunta 3, y a los valores o virtudes presentes en cada alternativa de

acción que has identificado en la pregunta 2, ¿qué valor o virtud debe priorizarse? ¿Por qué?

5ª pregunta asociada al OE5. Alcanzar un juicio tras la deliberación.

Por tanto, ¿qué decisión tomarías? Es decir, ¿cómo actuarías al leer el mensaje de WhatsApp de Pablo?

Otras preguntas alternativas que el docente puede usar para dinamizar el debate

- Si fueras el compañero que hizo el comentario, ¿deberías defender tu derecho a la libertad de expresión, o considerar si la broma puede haber sido inapropiada en ese contexto?
- Si fueras la persona afectada, ¿preferirías que alguien interviniera para proteger tus sentimientos, o que se respetara el derecho de todos a expresarse libremente sin que nadie interfiriera?
- ¿Es más importante intervenir y proteger los sentimientos de la persona afectada, aunque no esté claro si el comentario realmente le ha causado daño, o permitir que tu compañero exprese lo que piensa sin sentirte responsable por su efecto en los demás?
- ¿Deberías hablar con tu compañero y pedirle que elimine o modifique el comentario por respeto a la persona afectada, a pesar de que esto podría hacerle sentir que su derecho a expresarse está siendo restringido?

Autoevaluación

Los estudiantes entregan la ficha cumplimentada y el docente analiza su contenido. Cuantas más alternativas y perspectivas hayan explorado, mayor complejidad demostrarán en su razonamiento moral.

En el dilema anterior has tomado una decisión. Teniendo esto en cuenta, indícanos en qué grado de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones:

Al tomar mi decisión...	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
Me he dado cuenta de que existen diferentes alternativas de acción, es decir, diferentes formas en las que podría actuar.					
He reflexionado sobre los valores que entrañan cada una de las alternativas de acción.					
He identificado las características más relevantes de la situación particular que se me ha planteado.					
He sido capaz de jerarquizar los valores en juego en la situación planteada, teniendo en cuenta las particularidades del contexto, para alcanzar un juicio tras la deliberación					

Modulo IV: Moral identity” Y tú, ¿Quién quieres ser?.Tu identidad moral”

Objetivo

Desarrollar la identidad moral como elemento constitutivo de la virtud de la prudencia a través de la comprensión de qué es una vida buena y de cómo las acciones digitales pueden contribuir a ella.

- **OE1.** Alcanzar cierta comprensión de la condición humana y de en qué consiste una vida buena o el florecimiento humano.
- **OE2.** Desarrollar la aspiración moral a esa vida buena.
- **OE3.** Alinear las decisiones que uno toma en el entorno digital con esa comprensión de la vida buena a la que se aspira.

La actividad utiliza como medio la observación de otras personas públicas para identificar ellas qué es lo que les mueve, qué es aquello a lo que aspiran. Por tanto, esto lleva a los estudiantes

a identificar qué comprensión de la vida buena tiene la persona a la que observan, aunque no lo verbalicen explícitamente.

¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo te ves tú a ti mismo (identidad moral que quieres tener)?
¿Realmente seguir a alguien en redes significa que te identificas con su identidad moral?

Contenidos

El florecimiento humano se refiere a crecer y desarrollarse plenamente como persona, tanto en habilidades como en valores y, principalmente, en virtudes, en cómo vivir esos valores en la práctica diaria. La identidad u orientación morales de cada persona guía sus acciones y decisiones, incluso en entornos digitales. La relación entre medios y fines significa que cada acción online —como compartir, comentar o consumir contenidos— debe contribuir a un objetivo más amplio: el bienestar y la vida buena, entendida como vivir las virtudes. Por eso, orientar las decisiones y comportamientos en línea hacia la buena vida implica enseñar a los adolescentes a actuar con responsabilidad, reflexión y ética, usando la tecnología como una herramienta que favorezca su desarrollo personal y social, en lugar de generar riesgos o consecuencias negativas.

Materiales

Fichas con las figuras públicas propuestas y las preguntas para guiar la reflexión.

Metodología

Primero, se muestra a los estudiantes la imagen de varias figuras públicas que presentan un patrón moral determinado:

- Sara García Alonso (astronauta): foto, descripción breve de su vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.
- Pedri (futbolista): foto, descripción breve de su vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.
- Greta (ecología): foto, descripción breve de la vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.
- Manu Carrasco (cantante): foto, descripción breve de su vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.
- Malala Yousafzai (nobel de la paz con 17 años): foto, descripción breve de su vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.
- Luzu (videojuegos): foto, descripción breve de su vida, acciones o experiencias que hayan tenido relacionadas con valores positivos.

Sara García Alonso

Sara García Alonso

Sara García Alonso (León, 1989) es una científica española especializada en biología molecular. Trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde se dedica al estudio del cáncer. En 2022 fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea como miembro de la reserva de astronautas, convirtiéndose en la primera mujer española en alcanzar este logro. Desde septiembre de 2024, realiza el entrenamiento oficial para convertirse en astronauta.

Pedri

Pedri

Pedro González López (Tegueste, 2002), es un futbolista español que juega como centrocampista en el F. C. Barcelona, en la Primera División de España. También forma parte de la selección nacional española, con la que ha participado en competiciones internacionales como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Desde muy joven ha estado vinculado al fútbol, y con solo 16 años debutó como profesional. Su estilo de juego se caracteriza por la inteligencia táctica, la visión de juego y la capacidad de sacrificio dentro del campo.

Greta

Greta Thunberg

Greta Thunberg (Estocolmo, 2003) es una activista ambiental conocida por impulsar el movimiento juvenil *Fridays for Future* y exigir a líderes mundiales medidas urgentes contra el cambio climático. Fue diagnosticada en la infancia con síndrome de Asperger, una condición del espectro autista, lo que, según sus propias palabras, le permite ver el mundo desde otra perspectiva: es directa, firme y actúa con determinación cuando cree en una causa. Desde los 15 años organiza protestas, participa en cumbres internacionales y lleva un estilo de vida coherente con su mensaje ecológico.

Manu Carrasco

Manu Carrasco

Manuel Carrasco (Isla Cristina, Huelva, 1981) es un cantante y compositor español que empezó a crear música desde niño, cuando su padre le regaló una guitarra con la que escribió sus primeras canciones. Se dio a conocer a los 21 años en un talent show y, desde entonces, ha publicado varios discos que han sido número uno en ventas y ha ofrecido conciertos multitudinarios en estadios como La Cartuja o el Metropolitano. Su música mezcla raíces andaluzas, emociones personales y letras que conectan con varias generaciones. Manuel Carrasco ha participado en diversas acciones benéficas, colaborando con iniciativas como "La Azotea Azul", proyectos solidarios en África y conciertos a favor de causas sociales. Su compromiso se refleja en su apoyo a la infancia, la salud y situaciones de emergencia.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai (Mingora, Pakistán, 1997) es una activista por el derecho a la educación, especialmente de las niñas. Desde muy joven alzó la voz contra la prohibición del acceso a la escuela impuesta por los talibanes en su región. En 2012, con solo 15 años, sufrió un atentado por defender esa causa, pero sobrevivió y decidió seguir luchando con más fuerza. Es cofundadora del fondo Malala Fund y, en 2014, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. A lo largo de los años ha compaginado sus estudios universitarios en Oxford con conferencias y proyectos educativos en todo el mundo.

Luzu

Luzu

Borja Luzuriaga Vázquez (Gexto, 1985) es un creador de contenido español. Luzu es uno de los youtubers que más tiempo llevan creando contenido, y es que empezó en 2011 con más de 11 millones de suscripciones entre todos sus canales. Es conocido por sus canales de YouTube como LuzuVlogs y luzugames, donde comparte vlogs, gameplays y contenido humorístico. Ha sido miembro activo de la plataforma de streaming Twitch, donde realiza transmisiones en vivo de videojuegos y otros contenidos. Luzu se muestra tal cual es, sin pretensiones, lo que ayuda a conectar con la gente de manera más genuina. En 2021, formó parte del evento solidario "Ibainéfico", donde varios creadores de contenido compitieron en juegos como Valorant y Fall Guys para recaudar fondos con fines benéficos.

En pequeños grupos, los estudiantes responden a las siguientes preguntas:

- 1) ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué valores crees que transmiten cada uno de ellos/as?
- 2) ¿Crees que sus valores guían sus actos siempre?
- 3) ¿Cómo reflejan estos valores o esta manera de ser en sus publicaciones y actuaciones online? Identifica ejemplos concretos.

En segundo lugar, en los mismos grupos, se invita a los estudiantes a elegir una figura pública a la que sigan en redes para contrastar el modelo de vida que representan con el de alguna de las figuras públicas propuestas más arriba, así como sus actuaciones online. Se hacen las mismas tres preguntas:

- 1) ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué valores crees que transmite?
- 2) ¿Crees que sus valores guían sus actos siempre?
- 3) ¿Cómo refleja estos valores o esta manera de ser en sus publicaciones y actuaciones online? En otras palabras, ¿qué virtudes has encontrado en su forma de expresarse e interactuar en el entorno online? Identifica ejemplos concretos.

Por último, se invita a los estudiantes a reflexionar sobre su propia identidad moral y el tipo de personas en las que quieren convertirse. Se les pregunta en qué medida sus actuaciones en Internet y las redes sociales contribuyen a convertirse en las personas que aspiran a ser. Para esto, responden a las siguientes preguntas:

- 1) ¿Con quién te identificas más de los personajes presentados? ¿Por qué?

- 2) ¿Qué valores y virtudes has encontrado en las figuras públicas analizadas que te gustaría tener? ¿Qué te gusta de su forma de actuar e interactuar en las redes sociales y qué no te gusta? ¿Con quién te identificas más de los personajes presentados?
- 3) ¿Son tus actuaciones y decisiones online coherentes con esos valores que te gustaría tener?
- 4) ¿Qué puedes hacer para alinear tus actuaciones online con el tipo de persona que quieres ser? Haz una lista con acciones concretas que puedes aplicar en tu día a día.

Autoevaluación

Esta actividad me ha servido para...	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
Identificar valores y virtudes en la manera de ser de personajes públicos que me gustaría tener					
Reconocer cómo la manera de ser de una persona se expresa en las actuaciones concretas que lleva a cabo en el entorno digital					
Comprender que mis actuaciones online pueden ayudarme a convertirme en la persona que quiero ser en el futuro					

EQUIPO DE TRABAJO

IP: Josu Ahedo Ruiz. Universidad Internacional de La Rioja

Zaida Espinosa Zárate. Universidad Loyola de Andalucía

Yaiza Sánchez Pérez. Universidad Autónoma de Madrid

María José García De La Barrera Trujillo. Universidad Internacional de La Rioja

Juliana Azevedo Gomes. Universidad Internacional de La Rioja

Elda Millán-Ghisleri. Universidad Villanueva

Carmen Caro Samada. Universidad Internacional de La Rioja

Blanca Arteaga Martínez. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Belén Poveda García Universidad Villanueva

REFERENCIAS

- Ahedo, J. (2025). Formar universitarios en la virtud de la prudencia. En M. Rumayor y B. Poveda (Coords.), *La educación del carácter y la vida universitaria* (pp. 115-128). Octaedro.
- Ahedo, J. (2021). Educar en la prudencia y la justicia según la propuesta de Leonardo Polo. *Studia Poliana*, 23, 43-64. <https://doi.org/10.15581/013.23.43-64>.
- Ahedo, J., Rumayor, M., & Millán-Ghisleri, E. (2024). Comparación epistemológica entre el qué y el quién en el desarrollo de virtudes. *Revista Española de Educación Comparada*, (46), 126–140. <https://doi.org/10.5944/reec.46.2025.41714>
- Espinosa-Zárate, Z. (2016). La educación moral en contextos informales. *Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria*, 28(2), 53–73. <https://doi.org/10.14201/teoredu2825373>
- Espinosa-Zárate, Z. y Plaza de la Hoz, J. (2024). Solidaridad y tolerancia en la web: un enfoque de educación digital basado en virtudes. *Praxis Educativa (Arg.)*, 28 (1), 1-18. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2024-280107>
- Fuentes, J. L. y Valero-Berzosa, J. (2023). Nuevas virtudes digitales o virtudes para el contexto digital: ¿es necesaria una nueva educación del carácter? *Revista Española de Pedagogía*, 81(284), 123-141. <https://doi.org/10.22550/REP81-1-2023-07>
- García de la Barrera, M. J. y Ahedo, J. (2025). La educación de la prudencia como fuerza transformadora para lograr que los universitarios sea más felices. En A. Bernal y C. Naval (Eds.), *Educar y transformar: una ilusión del presente al futuro* (pp. 57-68). EUNSA.
- Gómez-Gutiérrez, J. L., Fenández-Espinosa, V. y Harrison, T. (2024). Un enfoque de ciber-sabiduría para la educación en ciudadanía digital. Percepciones de adolescentes españoles. *Bordón, Revista de Pedagogía*, 76(2), 173-196. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.10015>
- Harrison, T. (2014). *The influence of the internet on the character virtues of 11–14-year-olds*. University of Birmingham.
- Harrison, T. (2016). Cultivating cyber-phronesis: a new educational approach to tackle cyberbullying. *Pastoral Care in Education*, 34(4), 232-244. <https://doi.org/10.1080/02643944.2016.1202307>
- Harrison, T. y Polizzi, G. (2021). *A cyber-wisdom approach to digital citizenship. Education insights from adolescents and parents*. The Jubilee Center for Character and Virtues. University of Birmingham. <https://www.jubileecentre.ac.uk/2909/projects/cultivating-cyber-phronesis>

Kristjánsson, K. (2020). An introduction to the special issue on wisdom and moral education. *Journal of Moral Education*, 49(1), 1-8. <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1705041>

Millán-Ghisleri, E., & Caro Samada, C. (2021). Prevención de la violencia y el acoso en la red en adolescentes: estrategias familiares de crecimiento personal. *Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(1), 105–124. <https://doi.org/10.14201/teri.26157>

Polizzi, G. (2021). *Cyber-wisdom: Proposing a new framework for understanding and cultivating wisdom in the digital age*. https://www.jubileecentre.ac.uk/wp-content/uploads/2023/07/Polizzi_Full.pdf

The Jubilee Centre for Character and Virtues (2023). *Phronesis: Developing a Conceptualisation and an instrument. Research Report*. https://www.jubileecentre.ac.uk/wp-content/uploads/2023/05/Phronesis_Report.pdf

ANEXOS

Anexo 1. Materiales Módulo 1

Frase de emociones individual -Imprimir en folios de colores, guillotinar y plastificar-

"Los jóvenes no deberían hablar de política, no tienen ni idea". 🤖

"Todo el mundo tiene que dar su opinión sobre las malas decisiones de su mejor amigo/a. Si no opinas, eres cómplice. "

Ante una foto, aparece el siguiente comentario: "qué horror, esos pantalones le quedan fatal 🤖"

"Siempre íbamos juntas a todos lados. Le contaba todos mis secretos. Cuando se cambió de clase y comenzó a salir con Javi, dejó de seguirme en Instagram y dejó de hablarme 💔 👤 Así supe que nunca fue amistad"

Marca la primera emoción que te haga sentir esta frase o añade otra, indicando cuál.

- Enojo 😡: Cuando algo te molesta mucho porque lo ves injusto o fuera de lugar. Sientes ganas de gritar, discutir o explotar.
- Frustración 😞: Cuando quieres que algo salga bien, pero no puedes lograrlo. Te sientes bloqueado, impotente o muy molesto.
- Confusión 🤔: Es no saber qué pensar o qué hacer. Todo parece raro, contradictorio o poco claro.
- Miedo 😨: Es sentir que algo malo puede pasar. Te pone nervioso, alerta o con ganas de evitar una situación.
- Tristeza 😞: Es cuando algo te duele por dentro. Te sientes apagado, sin ganas, como si todo pesara más.
- Sorpresa 😲: Es cuando pasa algo que no esperabas. Puede ser algo bueno o malo, pero te deja en shock por un momento.
- Preocupación 😟: Es cuando no puedes dejar de pensar en algo que podría salir mal. Te tiene dando vueltas la cabeza.
- Alegría 😊: Es cuando te sientes bien, con ganas de reír, compartir y disfrutar lo que está pasando.
- Esperanza 🌈: Es creer que algo bueno va a pasar, aunque ahora estés mal o no lo tengas claro del todo.
- Confianza 🤝: Es sentirte seguro contigo mismo o con alguien. Saber que puedes contar con esa persona o contigo.
- Alivio 😌: Es cuando algo que te preocupaba ya pasó y sientes que puedes respirar tranquilo otra vez.
- Ilusión ✨: Es emocionarte por algo que viene. Te dan ganas de que llegue, te motiva o te hace soñar despierto.
- Curiosidad 🤔: Es tener ganas de saber más sobre algo. Sentir interés por descubrir, entender o explorar cosas nuevas.
- Vergüenza 😳: Es sentirse incómodo o mal por algo que hiciste o que otros vieron. Como querer esconderte.
- Envidia 😡: Es querer lo que otra persona tiene y sentirte mal por no tenerlo tú.
- Celos 😡: Es miedo a perder algo o a alguien que es importante para ti, sobre todo cuando entra otra persona en juego.

Otra: _____ "

- ◇ 1. ¿Qué he sentido? (5 min)
 - ¿Qué frase te impactó más y por qué?
 - ¿Qué emoción sentiste al leerla?
 - ¿Te sorprendió tu reacción emocional?

- ◇ 2. ¿Cómo reaccioné o habría reaccionado? (5 min)
 - ¿Qué fue lo primero que pensaste o te dieron ganas de hacer?
 - ¿Esa reacción era más bien impulsiva o reflexiva?
 - ¿En qué otras situaciones reales te has sentido así?

- ◇ 3. ¿Qué puedo hacer con lo que siento? (7 min)
 - ¿Qué haces tú para calmarte o pensar antes de actuar?
 - ¿Qué estrategia te ha funcionado para expresarte sin hacer daño?
 - ¿Qué te gustaría probar la próxima vez que sientas una emoción intensa?

- ◇ 4. Cierre: ¿qué me llevo? (3 min)
 - ¿Qué idea o consejo te gustaría recordar después de esta actividad?

Autoevaluación

Código anónimo para la investigación (curso + letra + número de lista):

Esta actividad me ha servido para... **1 - Muy en desacuerdo** **2 - En desacuerdo** **3 - Neutral** **4 - De acuerdo** **5 - Muy de acuerdo**

Reconocer mis emociones iniciales	<input type="checkbox"/>				
Comprender la diferencia entre la reacción impulsiva y la reflexiva	<input type="checkbox"/>				
Identificar estrategias para regular mis emociones	<input type="checkbox"/>				
Valorar la importancia de regular las emociones antes de actuar en entornos digitales	<input type="checkbox"/>				

Anexo 2. Materiales Módulo 2

- ¿Alguna vez has comentado algo en redes que luego pensaste que podía haber molestado a alguien?
(Por ejemplo, en una foto, un vídeo o una historia...)
- ¿Qué valores crees que se ponen en juego cuando comentamos algo en redes?
(Piensa en cosas como la amistad, la lealtad, ser sincero, pero sin hacer daño, ponerse en el lugar del otro...)
- ¿Qué crees que te pide una situación así?
(¿Pensar antes de escribir? ¿Ponerme en el lugar del otro? ¿Preguntarme si esto ayuda o hiera?)
- ¿Qué opinas del audio que le manda su amiga?
¿Fue respetuosa? ¿Fue sincera? ¿Cuidó la relación? ¿Tú también lo harías?

Autoevaluación:

Código anónimo para la investigación (curso + letra + número de lista):

Esta actividad me ha servido para...	1 - Muy en desacuerdo	2 - En desacuerdo	3 - Neutral	4 - De acuerdo	5 - Muy de acuerdo
Detectar qué valores o virtudes estaban en juego en la situación de los vídeos	<input type="checkbox"/>				
Reflexionar sobre cómo mis acciones pueden afectar a otras personas en redes	<input type="checkbox"/>				
Darme cuenta de lo que se espera de mí en situaciones similares online	<input type="checkbox"/>				
Saber cómo puedo poner en práctica las virtudes que demandan de mí ciertas situaciones en línea	<input type="checkbox"/>				

Anexo 3. Materiales Módulo 3

Caso y preguntas

Pablo, un compañero de clase con el que no tienes una relación muy cercana y que no te cae especialmente bien, acaba de enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de la clase que, aunque no es abiertamente ofensivo, parece que tiene un tono *de broma* y que puede interpretarse de distintas maneras. El mensaje, que todos habéis leído, se dirige a Lucía: “¿¿¿Cómo has sacado esa nota??? ¡¡¡Si era facilísimo!!!”.

Esta mañana en clase, la profesora de matemáticas os ha devuelto el último examen que hicisteis y Lucía ha sacado un 2'7, cuando suele sacar mejores notas en esta asignatura.

Lucía está pasando por un mal momento porque su abuela, con la que estaba muy unida, falleció la semana pasada. Todo el mundo en la clase lo sabe porque faltó un par de días para ir a su entierro, pero ella no ha querido compartir mucho.

Algunas personas en el grupo pueden ver el comentario de Pablo como una burla o una crítica. Sin embargo, otras personas podrían interpretarlo solo como una broma o una expresión sin mala intención.

Tú sabes que Lucía podría sentirse incómoda al leer el mensaje, pero no estás seguro de si en realidad le molestará. Por otro lado, crees que Pablo y el resto de los compañeros tienen derecho a decir lo que quieran. Sabes que en el grupo los mensajes son espontáneos y no quieres que la gente se sienta limitada en lo que puede decir, incluso aunque no siempre todos están de acuerdo.

¿Qué harías en esta situación?

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. Se puede no hacer nada, dar la cara por la compañera, defender que cada uno escriba lo que quiera con libertad... ¿Qué alternativas tienes? Es decir, ¿qué puedes elegir hacer en esta situación?
2. Teniendo en cuenta las respuestas que has dado en la pregunta anterior, ¿qué valores o virtudes se fomentarían en cada una de esas alternativas o posibilidades de acción? Indica el valor o virtud de cada opción de la pregunta 1.

3. ¿Qué características particulares tiene la situación que son relevantes para tomar una decisión para actuar ante esta situación? Por ejemplo: abuela fallecida; grupo de WhatsApp donde todo el mundo lee el mensaje; que ha suspendido el examen cuando no suele hacerlo y es una nota baja; que ha perdido dos días de clase, el grupo es espontáneo y de un entorno de confianza en el que se expresan de manera natural, etc. (Podéis añadir más características) ¿cuál de ellas os parece importante para actuar de una forma o de otra?

4. Teniendo en cuenta esas características de la situación que has percibido en la pregunta 3, y a los valores o virtudes presentes en cada alternativa de acción que has identificado en la pregunta 2, ¿qué valor o virtud es más importante? ¿Por qué?

5. Por tanto, ¿qué decisión tomarías? Es decir, ¿cómo actuarías al leer el mensaje de WhatsApp de Pablo?

Fichas de evaluación

Código anónimo para la investigación (curso + letra + número de lista):

Al tomar mi decisión...	1 - Muy en desacuerdo	2 - En desacuerdo	3 - Neutral	4 - De acuerdo	5 - Muy de acuerdo
Me he dado cuenta de que existen diferentes alternativas de acción, es decir, diferentes formas en las que podría actuar.	<input type="checkbox"/>				
He reflexionado sobre los valores que entrañan cada una de las alternativas de acción.	<input type="checkbox"/>				
He identificado las características más relevantes de la situación particular que se me ha planteado.	<input type="checkbox"/>				
Soy capaz de priorizar un valor frente al otro después de identificar el contexto de la situación.	<input type="checkbox"/>				